

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20127403>

MARCH 2026

**Süpervizyon Eşliğinde
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla
Vaka Formülasyonu: Panik Bozukluk Olgu Sunumu**

**Case Formulation with Supervised Cognitive Behavioral Therapy Approach: A Case
Report of Panic Disorder**

Ela Fatma BALIKÇI

Yakın Doğu Üniversitesi

20254730@std.neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3997-6598>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu çalışmanın amacı, panik bozukluk tanısı almış bir danışanda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uygulamalarının etkililiğini, süpervizyon eşliğinde yürütülen bir olgu sunumu çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından olgu sunumu deseni temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, 23 yaşında kadın bir danışan ile haftada bir gerçekleştirilen toplam sekiz oturumluk bir psikoterapi süreci yürütülmüştür. Her bir oturum ortalama 50 dakika sürmüştür ve süreç boyunca düzenli süpervizyon desteği sağlanmıştır. Müdahale sürecinde bilişsel yeniden yapılandırma, interoseptif maruziyet, davranışsal deneyler ve güvenlik davranışlarının azaltılmasına yönelik teknikler kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular, danışanın panik belirtilerine ilişkin felaketleştirici bilişsel değerlendirmelerinde anlamlı bir azalma olduğunu ve bedensel duyularını daha işlevsel bir çerçevede yorumlamaya başladığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra kaçınma davranışlarında gerileme, yalnız kalabilme kapasitesinde artış ve genel işlevsellik düzeyinde belirgin bir iyileşme gözlenmiştir. Terapi süreci sonunda danışanın panik belirtilerini daha etkin biçimde yönetebildiği, güvenlik davranışlarını önemli ölçüde azalttığı ve daha uyumlu baş etme stratejileri geliştirdiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin panik bozukluk tedavisinde etkili bir yaklaşım sunduğu görülmekte; ayrıca süpervizyon desteğinin terapötik sürecin niteliğini artırarak müdahalelerin daha sistematik biçimde uygulanmasına katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Panik Bozukluk, Panik Atak, Bilişsel Davranışçı Terapi, Anksiyete, Maruz Bırakma

Abstract

The present study aims to evaluate the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in a client diagnosed with panic disorder within the framework of a supervised case study. A qualitative case study design was adopted. The intervention consisted of eight weekly therapy sessions

conducted with a 23-year-old female client, each lasting approximately 50 minutes. The therapeutic process was carried out under continuous supervision.

The treatment protocol included cognitive restructuring, interoceptive exposure, behavioral experiments, and systematic reduction of safety behaviors. The findings revealed a marked decrease in catastrophic interpretations of bodily sensations and a shift toward more adaptive cognitive appraisals. Additionally, reductions in avoidance behaviors, increased tolerance for being alone, and improvements in overall functioning were observed. By the end of the intervention, the client demonstrated enhanced ability to regulate panic symptoms, reduced reliance on safety behaviors, and improved coping strategies.

Overall, the findings suggest that CBT is an effective therapeutic approach for panic disorder. Furthermore, supervision appears to enhance the quality and structure of the therapeutic process.

Keywords: Panic Disorder, Cognitive Behavioral Therapy, Anxiety, Exposure

1. GİRİŞ

Panik bozukluk, öngörülemez ve tekrarlayıcı panik ataklarla seyreden, bireyin işlevselliğini ve yaşam kalitesini belirgin biçimde olumsuz etkileyebilen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Barlow, 2002). Panik ataklar, ani başlangıçlı yoğun korku ya da rahatsızlık hissi ile karakterize olup kısa süre içerisinde en yüksek düzeye ulaşan, fizyolojik ve bilişsel belirtilerden oluşan tablo bütünüdür. Bu belirtiler arasında çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs sıkışması, baş dönmesi ve uyuşma gibi somatik deneyimlerin yanı sıra “ölüyorum”, “kontrolümü kaybedeceğim” veya “aklımı yitireceğim” gibi felaketleştirici bilişsel değerlendirmeler yer almaktadır. Bu bilişsel çarpıtmalar, bireyin yalnızca panik atak sırasında değil, ataklar arasında da sürekli bir beklenti kaygısı yaşamasına neden olmaktadır.

Panik bozukluk tanısı, tekrarlayan beklenmedik panik atakların varlığına ek olarak, bu ataklara ilişkin en az bir ay süreyle devam eden yoğun kaygı ya da davranışsal değişikliklerin bulunması durumunda konulmaktadır (American Psychiatric Association [APA], 2022). Bu davranışsal değişiklikler çoğunlukla kaçınma örüntüleri şeklinde ortaya çıkmakta ve bireyin yalnız kalma, kalabalık ortamlarda bulunma ya da yardım alamayacağını düşündüğü durumlara girme konusunda isteksizlik geliştirmesine yol açmaktadır. Bu süreç ilerledikçe kaçınma davranışlarının genelleşmesi, agorafobik özelliklerin gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir.

Panik bozukluğun ortaya çıkışını açıklamada tek bir etiyolojik faktör yeterli olmamaktadır. Panik bozukluk, biyolojik, psikolojik ve çevresel değişkenlerin etkileşiminin bir sonucudur. Biyolojik açıdan otonom sinir sistemi duyarlılığı ve genetik yatkınlık öne çıkarken, psikolojik düzeyde bilişsel çarpıtmalar ve öğrenilmiş korku tepkileri belirleyici rol oynamaktadır. Bununla birlikte stresli yaşam olayları ve erken dönem

yaşantılar, bireyin kaygıya yatkınlığını artıran çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Bu çok boyutlu yapı, panik bozukluğun anlaşılmasında bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Panik bozukluğun bilişsel açıklamaları incelendiğinde, en etkili kuramsal çerçevelerden birinin Clark (1986) tarafından geliştirilen model olduğu görülmektedir. Bu modele göre panik ataklar, bireyin normal bedensel duyuları tehdit edici biçimde yorumlaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kalp atışındaki hızlanmayı “kalp krizi geçiriyorum” şeklinde değerlendiren bir bireyde kaygı hızla artmakta ve bu artış fizyolojik belirtilerin şiddetlenmesine yol açarak kısır bir döngü oluşturmaktadır. Bu döngü, panik bozukluğun sürdürülmesinde temel mekanizmalardan biri olarak kabul edilmektedir.

Bilişsel kuramın daha geniş çerçevesi içerisinde, panik bozukluk yalnızca anlık otomatik düşüncelerle değil, aynı zamanda bireyin temel inançları ve ara inançları ile de yakından ilişkilidir. Beck’e (2011) göre bireylerin erken yaşantıları sonucunda geliştirdikleri temel inançlar, stresli durumlarda aktive olarak otomatik düşünceleri tetiklemekte ve duygusal tepkileri şekillendirmektedir. Panik bozuklukta sıkça gözlenen “kontrolümü kaybedersem baş edemem” veya “zayıfım” gibi inançlar, bedensel duyuların tehdit olarak algılanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda felaketleştirme, seçici dikkat ve aşırı genelleme gibi bilişsel çarpıtmalar, panik belirtilerinin ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Panik bozuklukta sürdürücü faktörler arasında güvenlik davranışları ve kaçınma örüntüleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bireyler, kaygıyı azaltmak amacıyla nabız kontrolü yapma, yanında ilaç taşıma ya da sürekli yardım arama gibi davranışlar geliştirebilmektedir. Bu davranışlar kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede bireyin kendi baş etme kapasitesine olan güvenini zayıflatmakta ve panik döngüsünün devam etmesine katkıda bulunmaktadır (Salkovskis, 1991). Benzer şekilde kaçınma davranışları da bireyin korkulan durumlarla yüzleşmesini engelleyerek kaygının sürmesine neden olmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin anksiyete bozuklukları üzerindeki etkisi, çok sayıda randomize kontrollü çalışmayı içeren meta-analizlerde güçlü biçimde desteklenmektedir (Carpenter et al., 2018; Cuijpers et al., 2016). Klinik uygulama rehberleri de Bilişsel Davranışçı Terapi’yi anksiyete bozukluklarının tedavisinde birinci basamak müdahale olarak önermektedir (National Institute for Health and Care Excellence, 2011). Anksiyete bozukluklarından biri olan panik bozukluğun tedavisinde de en güçlü bilimsel desteğe sahip yaklaşımlardan biri Bilişsel Davranışçı Terapi’dir (Hofmann et al., 2012). Bu yaklaşım, bireyin işlevsel olmayan bilişsel ve davranışsal örüntülerini değiştirmeyi hedefleyen yapılandırılmış ve zaman sınırlı bir psikoterapi yöntemidir. BDT kapsamında, otomatik düşüncelerin fark edilmesi, bu düşüncelerin sorgulanması ve daha işlevsel alternatiflerin geliştirilmesi temel müdahale alanlarını oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra davranışsal teknikler aracılığıyla bireyin kaçındığı durumlarla kontrollü biçimde karşılaşması sağlanmaktadır.

Panik bozukluk tedavisinde yapılandırılmış BDT protokolleri, özellikle psikoeğitim, bilişsel yeniden yapılandırma ve maruziyet basamaklarıyla klinik uygulamada yaygın biçimde kullanılmaktadır (Barlow & Craske, 2007). Tedavide sıklıkla kullanılan tekniklerden biri interoseptif maruziyettir. Bu teknikte birey, panik atağa benzer bedensel duyuları güvenli bir ortamda deneyimleyerek bu duyuların tehlikeli olmadığına ilişkin yeni öğrenmeler geliştirmektedir. Bu süreç, bedensel duylara yönelik hassasiyetin azalmasına ve felaketleştirici yorumların zayıflamasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca davranışsal deneyler aracılığıyla bireyin işlevsel olmayan inançları test edilmekte ve daha gerçekçi bilişsel değerlendirmeler geliştirilmesi desteklenmektedir.

Literatür incelendiğinde, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin panik bozukluk tedavisinde yüksek etkililik gösterdiği görülmektedir. Özellikle bilişsel yeniden yapılandırma ve maruz bırakma tekniklerinin birlikte kullanılması, hem semptomların azaltılmasında hem de nükslerin önlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte bireyin erken dönem yaşantılarının ve temel inançlarının terapi sürecine dahil edilmesi, tedavi sonuçlarını güçlendiren önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, panik bozukluk bilişsel, davranışsal ve fizyolojik süreçlerin etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tedavi sürecinde yalnızca belirtilerin azaltılmasına odaklanmak yeterli olmamakta; belirtileri sürdüren bilişsel ve davranışsal mekanizmaların da ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda Bilişsel Davranışçı Terapi, panik bozukluk tedavisinde bilimsel temellere dayanan, yapılandırılmış ve etkili bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, panik bozukluk tanısı alan bir danışanın BDT çerçevesinde ele alınarak terapötik sürecin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve literatüre katkı sunulmasıdır.

2. YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu araştırmada, bireysel bir klinik sürecin ayrıntılı biçimde incelenmesini amaçlayan nitel araştırma yaklaşımlarından olgu sunumu deseni tercih edilmiştir. Olgu sunumları, belirli bir bireye ilişkin klinik özelliklerin, tanı süreçlerinin ve uygulanan terapötik müdahalelerin kapsamlı biçimde ele alınmasına olanak tanıyan çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle klinik uygulamalarda özgün ya da derinlemesine analiz gerektiren durumların incelenmesinde önemli bir yöntemdir. Ayrıca olgu sunumları,

deneysel yöntemlerle elde edilmesi zor olan klinik gözlemlerin ve içgörülerin ortaya konmasına katkı sağlamaktadır (Erol, 2023).

Bu çalışma kapsamında, panik belirtiler gösteren bir danışan ile yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi süreci sistematik olarak izlenmiş; uygulanan müdahaleler ve elde edilen sonuçlar bütüncül bir perspektiften değerlendirilmiştir. Süreç boyunca hem danışanın öznel yaşantıları hem de terapistin klinik gözlemleri birlikte ele alınarak çok yönlü bir analiz yapılmıştır.

Veri Toplama Süreci

Araştırma verileri, danışan ile yürütülen bireysel terapi oturumları sırasında elde edilmiştir. Terapötik süreç haftada bir oturum olacak şekilde planlanmış ve toplam sekiz oturum gerçekleştirilmiştir. Her bir oturum ortalama 50 dakika sürmüştür. Seanslar sırasında danışanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerine ilişkin ifadeleri klinik gözlem yoluyla değerlendirilmiş ve süreç boyunca sistematik biçimde kayıt altına alınmıştır.

BDT uygulamalarında seans yapılandırması, otomatik düşüncelerin belirlenmesi ve bilişsel yeniden yapılandırma süreci temel teknik bileşenler arasında yer almaktadır (Beck, J. S., 2011). Bu olguda, danışanın bilişsel yapısını incelemek amacıyla otomatik düşünceler, ara inançlar ve temel inançlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte panik atak döngüsü, tetikleyici durumlar ve kaçınma davranışları kapsamlı biçimde analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, bilişsel davranışçı kuramsal çerçevede doğrultusunda yorumlanmıştır.

Etik Süreç

Araştırma sürecine başlanmadan önce danışandan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Danışana, terapötik sürecin bilimsel bir çalışma kapsamında değerlendirileceği, elde edilen verilerin yalnızca akademik amaçlarla kullanılacağı ve kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Danışanın kimlik bilgileri anonim hale getirilmiş ve tüm veriler etik ilkeler çerçevesinde korunmuştur. Ayrıca verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanarak danışanın hakları gözetilmiştir. Klinik araştırmalarda etik standartlara uygunluk, hem danışan güvenliği hem de araştırmanın bilimsel geçerliliği açısından kritik öneme sahiptir. Araştırmanın etik kurul onayı YDÜ/SB/2026/2289 onay numarasıyla YDÜ Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır.

Süpervizyon Süreci

Bu çalışma kapsamında yürütülen psikoterapi süreci, düzenli süpervizyon desteği ile yapılandırılmıştır. Süpervizyon oturumları haftalık olarak grup formatında gerçekleştirilmiş ve her bir oturum yaklaşık 120 dakika sürmüştür.

Süpervizyon sürecinde danışanın klinik özellikleri, terapötik ilişki dinamikleri ve uygulanan müdahaleler ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Özellikle danışanın panik belirtilerine yönelik felaketleştirici bilişsel değerlendirmeleri, kaçınma davranışları ve güvenlik davranışları üzerinde durulmuştur.

Süpervizör tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu yeniden gözden geçirilmiş, müdahale planı güncellenmiş ve terapi sürecinin daha işlevsel ilerlemesi sağlanmıştır. Bu süreçte terapistin klinik becerilerinin geliştirilmesi ve müdahalelerin etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Uygulanan Müdahaleler

Terapi süreci boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı temel alınmış ve aşağıdaki müdahaleler uygulanmıştır:

Psikoeğitim: Danışana panik atakların fizyolojik ve bilişsel bileşenleri hakkında bilgi verilmiştir.

Bilişsel yeniden yapılandırma: Felaketleştirici otomatik düşünceler belirlenmiş ve sorgulanmıştır.

İnteroseptif maruziyet: Panik belirtilerine benzer bedensel duyumlar kontrollü koşullarda deneyimletilmiştir.

Davranışsal deneyler: Danışanın işlevsel olmayan inançları test edilmiştir.

Güvenlik davranışlarının azaltılması: Nabız kontrolü ve sürekli yardım arama gibi davranışlar kademeli olarak azaltılmıştır.

Maruz bırakma uygulamaları: Kaçınılan durumlarla aşamalı yüzleşme sağlanmıştır.

Nüks önleme: Terapötik kazanımların sürdürülebilirliğine yönelik stratejiler geliştirilmiştir.

Bu müdahaleler, danışanın bireysel ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış ve süpervizyon sürecinde elde edilen geri bildirimler dikkate alınarak esnek biçimde uygulanmıştır.

3. BULGULAR

Olgu

Yirmi üç yaşında, bekar ve üniversite eğitimine devam eden kadın danışan, yaklaşık iki aydır deneyimlediği yoğun çarpıntı, nefes darlığı, uyuşma ve “ölüyorum” düşüncesi ile seyreden panik belirtiler nedeniyle başvurmuştur. Danışan, belirtilerin ani bir şekilde başladığını ve kısa süre içerisinde şiddetlenerek kontrol edilemez bir hal aldığını ifade etmiştir. Ataklar sırasında yoğun korku yaşadığını; özellikle kalp krizi geçirme ya da bayılma olasılığına ilişkin düşüncelerin belirginleştiğini belirtmiştir.

Tıbbi değerlendirmelerde herhangi bir organik bulguya rastlanmamasına rağmen danışanın bedensel duyularını tehdit edici biçimde yorumlamaya devam ettiği gözlenmiştir. Panik atak yaşadığı dönemlerde sıklıkla acil servise başvurduğunu ifade eden danışanın, bu davranışın kısa süreli rahatlama sağladığını ancak zaman içerisinde tekrar eden bir baş etme biçimine dönüştüğünü belirtmiştir.

Günlük yaşam işlevselliği incelendiğinde, danışanın özellikle yalnız kalmaktan kaçındığı, kalabalık ortamlarda bulunmakta zorlandığı ve sosyal etkinliklerini sınırlandırdığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kaygıyı azaltmaya yönelik çeşitli güvenlik davranışları geliştirdiği görülmüştür. Bu davranışlar arasında sık nabız kontrolü, ölçüm cihazı taşıma, sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilir olma ihtiyacı ve yalnız kalmaktan kaçınma yer almaktadır. Bu örüntülerin kısa vadede rahatlama sağladığı, ancak uzun vadede panik döngüsünü sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

Bilişsel süreçler açısından değerlendirildiğinde, danışanda “öleceğim”, “kontrolümü kaybedeceğim”, “bayılacağım” ve “rezil olacağım” gibi otomatik düşüncelerin yoğun olduğu gözlenmiştir. Bu düşüncelerin özellikle bedensel duyuların ortaya çıktığı anlarda hızla aktive olduğu ve kaygı düzeyini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca felaketleştirme, seçici dikkat ve geleceğe yönelik olumsuz beklenti gibi bilişsel çarpıtmaların belirgin olduğu görülmüştür.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

Danışanın gelişimsel öyküsü incelendiğinde, çocukluk döneminde ebeveynler arası çatışmalara sıklıkla tanık olduğu ve bu süreçte kendisini sorumluluk üstlenen bir konumda algıladığı görülmektedir. Danışan, aile içindeki sorunları çözme konusunda kendisini yetersiz hissettiğini ve bu deneyimlerin zamanla “yetersizim” şeklinde bir temel inanca dönüştüğünü ifade etmiştir.

Bu erken dönem yaşantıların, danışanın kendilik algısını ve baş etme stratejilerini şekillendirdiği düşünülmektedir. Özellikle kontrol kaybına yönelik hassasiyetin ve değerlendirilme kaygısının bu yaşantılarla ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Panik belirtilerinin ortaya çıkışının sınav dönemine denk gelmesi ve otorite figürleri ile karşılaşma durumlarında artış göstermesi, performans kaygısı ve başarısızlık korkusunun önemli tetikleyici faktörler olduğunu düşündürmektedir. Bu tetikleyicilerin mevcut temel inançlarla etkileşime girerek panik döngüsünü başlattığı ve sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

Tanı

Danışanın klinik bulguları, DSM-5-TR tanı ölçütleri doğrultusunda değerlendirildiğinde panik bozukluk ile uyumlu bulunmuştur (APA, 2022). Danışanda tekrarlayıcı ve beklenmedik panik atakların varlığı, bu ataklara yönelik sürekli kaygı ve belirgin davranışsal değişiklikler (kaçınma ve güvenlik davranışları) gözlenmiştir. Bu belirtilerin bireyin akademik ve sosyal işlevselliğini anlamlı düzeyde etkilediği değerlendirilmiştir.

Ayrırcı Tanı

Danışanın klinik tablosu aşağıdaki bozukluklar açısından ayrırcı tanı kapsamında değerlendirilmiştir:

Agorafobi: Kaçınma davranışları bulunmakla birlikte, temel korkunun panik ataklara yönelik olduğu görülmüştür.

Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu: Kaygının yaygın ve süreğen olmaktan ziyade panik ataklarla ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Majör Depresif Bozukluk: Depresif belirtilerin baskın olmadığı ve temel sorunun panik belirtiler olduğu belirlenmiştir.

Vakanın Teknik Özetlemesi

23 yaşındaki kadın danışan ile BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) yaklaşımı ile seanslar gerçekleştirilmiştir. Danışan ile toplamda 8 seans gerçekleştirilmiş olup her bir seansın süresi ile 50 dakika şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Vakanın Teknik Özetlemesi - Vaka Formülasyonu

Erken Yaşam Deneyimi:	Çocukluk döneminde ebeveynler arası çatışmalara maruz kalma, aile içi sorunlarda kendini sorumlu hissetme, erken yaşta duygusal sorumluluk alma, kendini yetersiz ve güçsüz algılama, değerlendirilme ve başarısızlık konusunda hassasiyet geliştirme
Temel İnanç:	Yetersizim, güçsüzüm
İşlevselliği Bozan Varsayım:	Tek başıma baş edemem; kontrolümü kaybedersem kötü bir şey olur; zayıf görünmemeliyim.
Kritik Yaşam Olayı:	Sınav dönemi, yoğun performans kaygısı ve otorite figürleriyle karşılaşma
Olumsuz Otomatik Düşünceler:	Öleceğim, kalp krizi geçireceğim, bayılacağım, kontrolümü kaybedeceğim, rezil olacağım
Belirtiler:	<p>Bilişsel: Felaketleştirme, bedensel duyuları tehdit olarak yorumlama, kontrolü kaybetme korkusu, ölüm korkusu.</p> <p>Somatik: Çarpıntı, nefes darlığı, uyuşma, baş dönmesi, göğüste sıkışma, titreme.</p> <p>Davranışsal: Yalnız kalmaktan kaçınma, kalabalık ortamlardan uzak durma, acil servise başvurma, nabız kontrolü, ölçüm cihazı taşıma, güvenlik arayışı davranışları.</p> <p>Motivasyonel: Sosyal ortamlara katılımında azalma, ders ve günlük sorumluluklara başlama güçlüğü, bağımsız hareket etme isteğinde azalma.</p> <p>Duygusal: Yoğun kaygı, korku, çaresizlik, güvensizlik, utanma ve endişe.</p>

Danışana ilişkin oluşturulan vaka formülasyonu, süpervizyon sürecinde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirmelerde oluşturulan bilişsel ve duygusal yapılandırmalar, süpervizyon oturumlarında alternatif klinik bakış açıları ile ele alınmış ve yeniden değerlendirilmiştir.

Bu süreçte danışanın yalnızca yüzeyde görülen davranışsal örüntüleri değil, aynı zamanda erken dönem yaşantılarına bağlı olarak gelişen çekirdek inançları, bağlanma örüntüleri ve duygusal düzenleme güçlükleri daha kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Süpervizyon katkısı ile formülasyon daha derinleştirilmiş ve terapötik müdahalelerin hedefleri daha net bir şekilde belirlenmiştir.

Tedavi Planı

Danışanla yürütülecek Bilişsel Davranışçı Terapi süreci terapi sürecinde temel amaç; panik bozukluğu hakkında danışanın bilgilenebilmesi, işlevselliği bozan otomatik düşünce kalıplarının fark edilmesi ve yeniden yapılandırılması ile birlikte bedensel duyuumlara duyarsızlaşmanın sağlanmasıdır.

Tablo 2: Tedavi Planı

1.Seans:	Danışanla terapötik ilişkinin kurulması ve güven ortamının sağlanması hedeflenmiştir. Danışanın sürece uyumu desteklenecek ve terapi hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır.
2.Seans:	Danışana Panik bozukluk hakkında psikoeğitim verilmiştir. Yaşadığı belirtilerin anlaşılması ve normalleştirilmesi sağlanmıştır.
3.Seans:	Danışanın olumsuz otomatik düşüncelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle “Öleceğim, bayılacağım” gibi düşünceler üzerinde durulmuştur.
4.Seans:	Belirlenen olumsuz düşünceler bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri ile ele alınmıştır. Daha gerçekçi ve işlevsel düşünceler geliştirilmesi sağlanmıştır.
5.Seans:	Danışanın bedensel duyuları üzerinde durulmuş ve bu duyuların gerçekte ne anlamlar ifade ettiği üzerinde durulmuştur.
6.Seans:	İnteroseptif maruziyet uygulamaları aracılığıyla danışanın bedensel duyuumlara yönelik toleransının arttığı gözlenmiştir.
7.Seans:	Kaçınma, güvenlik arayışı davranışlarının azaltılmasına yönelik davranışsal maruz bırakma yapılmıştır.
8.Seans:	Danışanın elde ettiği kazanımların sürdürülmesi ve olası gerilemelerin önlenmesi amacıyla nüks önleme çalışmaları yapılmıştır. Gelecekte kullanabileceği baş etme stratejileri pekiştirilmiştir.

Tedavi Süreci:

Terapi süreci boyunca danışanın panik döngüsünü fark etmesi sağlanmış, bilişsel çarpıtmaları ele alınarak alternatif ve daha işlevsel düşünceler geliştirilmiştir. Özellikle interoseptif maruziyet uygulamaları aracılığıyla danışanın bedensel duyuumlara yönelik toleransının arttığı gözlenmiştir. Bu süreçte danışan, panik belirtilerini tehdit edici olarak değerlendirmek yerine geçici ve zararsız deneyimler olarak yeniden anlamlandırmaya başlamıştır.

Davranışsal düzeyde kaçınma örüntülerinin azaltılması hedeflenmiş ve danışanın yalnız kalma ve sosyal ortamlara katılım becerilerinde artış sağlanmıştır. Süreç ilerledikçe güvenlik davranışlarında azalma, kaygı düzeyinde düşüş ve genel işlevsellikte iyileşme gözlenmiştir.

Son oturumda danışanın panik belirtilerini yönetme becerilerinin geliştiği, baş etme stratejilerini etkin biçimde kullanabildiği ve olası nüks durumlarına yönelik farkındalık kazandığı belirlenmiştir. Terapi süreci boyunca uygulanan müdahaleler, yalnızca terapistin klinik değerlendirmeleri doğrultusunda değil, aynı zamanda süpervizyon sürecinde elde edilen geri bildirimler doğrultusunda şekillendirilmiştir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu olgu sunumundan elde edilen bulgular, panik bozukluğun bilişsel davranışçı kuramsal çerçeve içerisinde açıklanabilirliğini desteklemekte ve BDT'nin bu bozukluğun tedavisindeki olası etkililiğine ilişkin klinik gözlemler sunmaktadır. Danışanın klinik özellikleri incelendiğinde, panik atakların ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde bilişsel çarpıtmaların belirleyici bir rol üstlendiği görülmektedir. Anksiyete bozukluklarının bilişsel modelinde tehdit algısı, seçici dikkat ve felaketleştirme gibi süreçler merkezi rol oynamaktadır (Clark & Beck, 2010). Olgumuzda bedensel duyuların tehdit edici ve felaketleştirici biçimde yorumlanması, bilişsel modellerde tanımlanan mekanizmalarla yüksek düzeyde örtüşmektedir.

Bu olguda gözlemlenen bulgular, Clark (1986) tarafından geliştirilen bilişsel model ile de yüksek düzeyde uyumluluk göstermektedir. Söz konusu modele göre bireyler, fizyolojik uyarılmayı yanlış yorumlayarak bunu ciddi bir tehlike olarak algılamakta ve bu algı kaygının hızla yükselmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada da danışanın çarpıntı ve nefes darlığı gibi bedensel duyularını “ölüyorum” şeklinde değerlendirmesi, kaygının artmasına ve panik döngüsünün sürmesine neden olmuştur. Bu durum, Clark modelinin klinik geçerliliğini destekleyen bir örnek niteliğindedir.

Bununla birlikte, elde edilen bulgular yalnızca anlık bilişsel süreçlerin değil, aynı zamanda daha derin düzeyde yer alan bilişsel şemaların da panik belirtiler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Beck'in (2011) bilişsel kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, danışanın “yetersizim” ve “gücsüzüm” gibi temel inançlarının, stresli durumlarda aktive olarak otomatik düşünceleri tetiklediği görülmektedir. Özellikle panik atak sırasında ortaya çıkan “kontrolümü kaybedeceğim” düşüncesinin bu temel inançlarla ilişkili olması, şema-temelli süreçlerin panik bozuklukta önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Panik bozukluğun sürdürülmesinde etkili olan bir diğer mekanizma, güvenlik davranışları ve kaçınma örüntüleridir. Danışanın nabız kontrolü yapma, sağlık kuruluşlarına başvurma ve yalnız kalmaktan kaçınma gibi davranışları, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede kaygının devam etmesine katkıda bulunmuştur. Bu bulgu, Salkovskis'in (1991) güvenlik davranışlarına ilişkin modelinde tanımlanan süreçlerle örtüşmektedir. Güvenlik davranışlarının bireyin tehdit algısını sınımasını engellediği ve bu nedenle kaygının kronikleşmesine zemin hazırladığı bilinmektedir.

Terapi sürecinde uygulanan bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri, danışanın işlevsel olmayan düşüncelerini sorgulamasına ve daha gerçekçi bilişsel değerlendirmeler geliştirmesine olanak tanımıştır. Danışanın “ölüyorum” şeklindeki otomatik düşüncelerini “kaygı yaşıyorum ancak güvendedim” biçiminde yeniden çerçevelemesi, bilişsel müdahalelerin etkinliğini göstermektedir. Bu bulgu, bilişsel değişimin duygusal ve davranışsal değişimle ilişkili olduğunu öne süren bilişsel terapi yaklaşımı ile uyumludur (Beck, 2011).

Bunun yanı sıra, terapi sürecinde uygulanan interoseptif maruziyet tekniklerinin, danışanın bedensel duyumlara yönelik korkusunun azalmasında belirleyici bir rol oynadığı görülmüştür. Danışanın panik belirtilerine benzer duyumları kontrollü koşullarda deneyimlemesi, bu duyumların tehlikeli olmadığına ilişkin yeni öğrenmeler geliştirmesine katkı sağlamıştır. Bu bulgu, maruz bırakma temelli müdahalelerin panik bozukluk tedavisinde etkili olduğunu gösteren çalışmalarla paralellik göstermektedir (Craske et al., 2014). Maruziyet temelli müdahalelerin etkililiği yalnızca alışma süreçleri ile değil, aynı zamanda inhibitör öğrenme mekanizmaları ile de açıklanmaktadır (Vervliet et al., 2013).

Danışanın gelişimsel öyküsü de panik belirtilerinin anlaşılmasında önemli ipuçları sunmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde ebeveyn çatışmalarına maruz kalması ve bu süreçte sorumluluk üstlenmesi, “yetersizim” şeklindeki temel inancın oluşmasına katkı sağlamış olabilir. Bu durum, panik bozukluğun yalnızca mevcut stresörlerle değil, aynı zamanda bireyin geçmiş yaşantıları ile de ilişkili olduğunu ortaya koyan alanyazın ile uyumludur. Bu nedenle, panik bozukluk tedavisinde yalnızca semptomların değil, bu semptomların altında yatan bilişsel yapıların da ele alınması önem taşımaktadır. Bu bulgu, panik bozuklukta erken dönem yaşantılar, bilişsel şemalar ve öğrenilmiş kaygı örüntülerinin önemini vurgulayan çalışmalarla da uyumludur (Barlow, 2002; Beck & Emery, 1985).

Süpervizyon sürecinin terapötik sürece katkısı da dikkat çekici bir diğer bulgudur. Süpervizyon oturumları sırasında elde edilen geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonunun yeniden yapılandırılması ve müdahalelerin esnek biçimde düzenlenmesi, terapi sürecinin daha etkili ilerlemesine katkı sağlamıştır. Psikoterapi sürecinde süpervizyonun yalnızca terapistin becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda hasta sonuçlarına da dolaylı katkı sağladığı belirtilmektedir (Milne, 2009; Watkins, 2011). Bu bulgu, süpervizyonun yalnızca eğitimsel değil, aynı zamanda klinik sonuçlar açısından da önemli bir işlev üstlendiğini göstermektedir.

Bu çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin panik bozukluk tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğu ve özellikle bilişsel yeniden yapılandırma ile maruz bırakma tekniklerinin birlikte kullanımının tedavi sonuçlarını güçlendirdiği söylenebilir. Bununla birlikte, olgu

sunumlarının doğası gereği genellenebilirliğinin sınırlı olduğu dikkate alınmalıdır. Gelecek çalışmalarda daha geniş örneklerle yürütülecek kontrollü araştırmaların bu bulguları desteklemesi önem arz etmektedir.

Bu bulgular, panik bozukluk tedavisinin yalnızca semptom odaklı bir müdahale olarak değil, aynı zamanda bireyin bilişsel ve duygusal işleme biçimlerinin yeniden yapılandırılması süreci olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle son yıllarda öne çıkan inhibitör öğrenme modeli, maruziyet temelli müdahalelerin yalnızca kaygının azalmasına değil, aynı zamanda yeni ve daha işlevsel öğrenmelerin oluşmasına hizmet ettiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Bilişsel Davranışçı Terapi'nin panik bozukluk tedavisindeki etkililiği, yalnızca bilişsel yeniden yapılandırma ile sınırlı olmayıp, öğrenme temelli mekanizmaların aktif olarak kullanılması ile daha kapsamlı bir açıklama kazanmaktadır (Craske, Hermans, & Vervliet, 2018). Ayrıca terapötik sürecin süpervizyon desteği ile yürütülmesi, müdahalelerin kuramsal temellerle uyumlu şekilde uygulanmasını sağlayarak tedavi sürecinin bütüncül niteliğini güçlendirmektedir. Bu durum, panik bozukluk tedavisinde mekanizma odaklı yaklaşımların, klasik semptom odaklı müdahalelere kıyasla daha kalıcı sonuçlar üretebileceğine işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>

Barlow, D. H. (2002). *Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic* (2nd ed.). Guilford Press.

Barlow, D. H., & Craske, M. G. (2007). *Mastery of your anxiety and panic: Workbook* (4th ed.). Oxford University Press.

Beck, A. T. (2011). *Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice*. Guilford Press.

Beck, A. T., & Emery, G. (1985). *Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective*. Basic Books.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.

Carpenter, J. K., Andrews, L. A., Witcraft, S. M., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Hofmann, S. G. (2018). Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *Depression and Anxiety*, 35(6), 502–514. <https://doi.org/10.1002/da.22728>

Clark, D. A., & Beck, A. T. (2010). *Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice*. Guilford Press.

Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour Research and Therapy*, 24(4), 461–470. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(86\)90011-2](https://doi.org/10.1016/0005-7967(86)90011-2)

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy*, 58, 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006>

Craske, M. G., Hermans, D., & Vervliet, B. (2018). *State-of-the-art and future directions for extinction as a translational model for fear and anxiety*. *Behaviour Research and Therapy*, 86, 66–77.

Cuijpers, P., Cristea, I. A., Karyotaki, E., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2016). How effective are cognitive behavior therapies for major depression and anxiety disorders? A meta-analytic update. *World Psychiatry*, 15(3), 245–258. <https://doi.org/10.1002/wps.20346>

Erol, N. (2023). *Klinik psikolojide olgu sunumları ve yöntemleri*. Nobel Akademik Yayıncılık.

Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 36(5), 427–440. <https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1>

Milne, D. (2009). *Evidence-based clinical supervision: Principles and practice*. Wiley-Blackwell.

National Institute for Health and Care Excellence. (2011). *Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: Management (CG113)*. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg113>

Salkovskis, P. M. (1991). The importance of behaviour in the maintenance of anxiety and panic: A cognitive account. *Behavioural Psychotherapy*, 19(1), 6–19. <https://doi.org/10.1017/S0141347300011472>

Vervliet, B., Craske, M. G., & Hermans, D. (2013). Fear extinction and relapse: State of the art. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 215–248. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185542>

Watkins, C. E. (2011). Does psychotherapy supervision contribute to patient outcomes? Considering thirty years of research. *The Clinical Supervisor*, 30(2), 235–256. <https://doi.org/10.1080/07325223.2011.619417>